

Open Access vid Lunds universitet 2024

AVDELNINGEN FÖR VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION, LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK,
LUND UNIVERSITET - FEBRUARI 2026

Innehåll

1. Inledning.....	3
1.1. Nationell inriktning för öppen tillgång.....	3
1.2 Lokala styrdokument.....	4
1.3 Nationella initiativ och samarbeten för öppen tillgång.....	4
2. Metod och definitioner.....	5
2.1. Urval.....	5
2.2. Typer av öppen tillgång.....	6
3. Öppen tillgång.....	7
3.1. Öppen tillgång till artiklar.....	7
3.2. Öppen tillgång till konferenspublikationer.....	8
3.3. Öppen tillgång till publikationer i bokform.....	9
3.4. Öppen tillgång till avhandlingar.....	10
3.5. Publikationer utan öppen tillgång.....	12
3.6. Artiklar utan öppen tillgång.....	13
4. Kostnader.....	15
4.1. Avtal.....	15
4.2. Publiceringsavgifter.....	18
4.2.1. Avgifter för öppet tillgängliga böcker.....	19
4.3. Sammanfattning av kostnader för publicering 2024.....	20
4.4. Fördelning av kostnader mellan olika typer av öppen tillgång.....	21
4.4.1. Hybridtidskrifter.....	21
4.4.2. Fritt tillgängliga tidskrifter.....	22
5. Diskussion.....	23
5.1. Avtal och kostnader.....	23
5.2. Publikationstyper och OA-modeller.....	23
5.3. Vägar framåt.....	24
Bilaga 1. Ekonomihögskolan.....	25
1.1. Artiklar och konferensbidrag.....	25
1.2. Publikationer i bokform.....	25
1.3. Avhandlingar.....	26
Bilaga 2. Humanistiska och teologiska fakulteterna.....	27
2.1. Artiklar och konferensbidrag.....	27

2.2. Publikationer i bokform.....	27
2.3. Avhandlingar.....	28
Bilaga 3. Juridiska fakulteten	29
3.1. Artiklar och konferensbidrag.....	29
3.2. Publikationer i bokform.....	29
3.3. Avhandlingar.....	29
Bilaga 4. Konstnärliga fakulteten	30
4.1. Artiklar och konferensbidrag.....	30
4.2. Publikationer i bokform.....	30
4.3. Avhandlingar.....	30
Bilaga 5. Lunds tekniska högskola.....	31
5.1. Artiklar och konferensbidrag.....	31
5.2. Publikationer i bokform.....	32
5.3. Avhandlingar.....	32
Bilaga 6. MAX IV.....	34
6.1. Artiklar och konferensbidrag.....	34
6.2. Publikationer i bokform.....	34
6.3. Avhandlingar.....	34
Bilaga 7. Medicinska fakulteten	35
7.1. Artiklar och konferensbidrag.....	35
7.2. Publikationer i bokform.....	36
7.3. Avhandlingar.....	36
Bilaga 8. Naturvetenskapliga fakulteten	37
8.1. Artiklar och konferensbidrag.....	37
8.2. Publikationer i bokform.....	37
8.3. Avhandlingar.....	38
Bilaga 9. Samhällsvetenskapliga fakulteten	39
9.1. Artiklar och konferensbidrag.....	39
9.2. Publikationer i bokform.....	39
9.3. Avhandlingar.....	40
Bilaga 10. Avtalsöversikt (LU:s avtal).....	41
Bilaga 11. Avtalsöversikt (Forskningsfinansiärernas avtal)	43

1. Inledning

Följande rapport redogör för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som publicerats under kalenderåret 2024 av författare affilierade till Lunds universitet och för relaterade avtal universitetet ingått och haft tillgång till under samma år. Rapporten är sammanställd av avdelningen för vetenskaplig kommunikation vid Lunds universitetsbibliotek.

Syftet med rapporten är att redogöra för i vilken utsträckning publikationer från universitetet är publicerade med öppen tillgång och hur universitetets publicering står sig i relation till nationella målbilder gällande öppen publicering. Rapporten är också ett underlag som är tänkt att användas för att utveckla strategier för att öka den öppna tillgången till publikationer från Lunds universitet. Rapporten görs för tredje året i rad och ambitionen är att på sikt skapa underlag för att kunna följa förändringar gällande öppen tillgång och kostnader över tid.

Här nedan redogör vi för nationella och lokala riktlinjer och initiativ gällande öppen publicering som Lunds universitet arbetar utifrån. I kapitel 2 beskrivs hur data samlats in. Redovisning för öppen publiceringen under 2024 på universitetsgemensam nivå görs i kapitel 3, och i kapitel 4 redovisas kostnader. Den avslutande diskussionen i kapitel 5 pekar ut möjliga strategier och prioriteringar som kan öka tillgången till publikationer från Lunds universitetets forskare. I bilagorna 1 till 9 redovisar vi samma data som presenteras i kapitel 3 fast på fakultetsnivå. Bilagorna 10 och 11 innehåller översikter över avtal för 2024.

1.1. Nationell inriktning för öppen tillgång

Under de senaste åren har nationella riktlinjer och rekommendationer för öppen tillgång publicerats av Kungliga biblioteket¹ och SUHF².

Enligt beslut av regeringen 2022³ har Kungliga biblioteket tagit fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. I riktlinjerna, som publicerades i januari 2024, är öppen tillgång till vetenskapliga publikationer ett av sex prioriterade områden inom öppen vetenskap som beskrivs med mål och prioriteringar. Här framgår att alla "...oavsett ekonomiska resurser eller organisatorisk hemvist" ska ha tillgång till vetenskapliga publikationer. Mål och prioriteringar som pekas ut för området vetenskaplig kommunikation är:

- (1) att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentlig finansiering ska tillgängliggöras öppet omedelbart,
- (2) att öppna licenser används och att FAIR-principerna tillämpas vid publicering,
- (3) att eventuella kostnader för publicering eller tillgång inte ska belasta enskilda läsare eller författare,
- (4) att kostnaderna för publicering ska vara transparenta samt
- (5) att åtgärder som gör det möjligt för författare att behålla den ekonomiska upphovsrätten till sina publikationer tas.

¹ Nationella riktlinjer för öppen vetenskap <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-722> [2026-01-09]

² Färdplan för öppen vetenskap <https://suhf.se/app/uploads/2025/06/REK-2021-1-Fardplan-for-oppnen-vetenskap-REVIDERAD-250131-1.pdf> [2026-01-09]

³ Ändringsbeslut 2022-06-07 Myndighet Kungl. biblioteket <https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/Index?rbId=22979> [2026-01-13]

Akronymen FAIR står för Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability och syftar till att göra publikationer eller forskningsdata möjliga att hitta och identifiera både för människor och maskiner. Av riktlinjerna framgår också lärosäten ansvarar för att ta fram policies för omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som harmoniserar med forskningsfinansiärers krav, och att ansvara för kunskaphöjande insatser om upphovsrättsrelaterade frågor kopplade till öppen publicering. Under ett annat prioriterat område i de nationella riktlinjerna, Infrastrukturer som stödjer öppen vetenskap, och som går på tvärs över samtliga sex prioriterade områden återfinns en skrivning bland mål och prioriteringar med bäring för utvecklingen av öppen tillgång till publikationer, "[a]tt icke-vinstdrivande infrastrukturer för öppen tillgänglig publicering särskilt bör stödjas" (s.14). olika aktörer ansvar i relation till denna prioritering diskuteras inte vidare. Riktlinjernas prioriteringar och mål ligger i linjer med UNESCOs rekommendation för öppen vetenskap⁴ och prioriteringar från EU⁵.

1.2 Lokala styrdokument

Vid Lunds universitet finns ett flertal styrdokument som berör öppen tillgång till publikationer. I universitetets forskningsstrategi⁶ 2023-2026 är öppenhet ett av fyra kärnvärden, häri ingår att "[v]i säkerställer att våra publikationer, data och metoder är så öppna som möjligt och samtidigt så begränsade som nödvändigt för att skydda känsliga uppgifter samt följa lagar och regler." I universitetets strategiska plattform⁷ står att Lunds universitet behöver följa utvecklingen kring öppen vetenskap som sker inom EU och i universitetets riktlinjer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning vid Lunds universitet framgår att universitetet ska behandla forskningsresultat utifrån FAIR-principerna. I den nuvarande policyn⁸ som antogs av rektor 2021 står det "...att öppen tillgång utgör normen för den vetenskapliga kommunikationen, och att inskränkningar i öppenheten utgör undantagen."

1.3 Nationella initiativ och samarbeten för öppen tillgång

Att teckna transformativa avtal har under knappt tio år varit BIBSAM-konsortiets (och därigenom Sveriges och LUs) strategi för att uppnå målet att all offentligt finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång. BIBSAM ingick, med start 2016, transformativa avtal under förutsättning att förlagen skulle bidra till en transformation av sin tidskriftsutgivning, från att vara prenumerationsbaserad till att bli helt öppet tillgänglig.

Under 2024 antogs konsortiets nya handlingsplan⁹ av BIBSAM:s styrgrupp. I handlingsplanen, som utgår från SUHF-rapporten "Bortom de transformativa avtalen"¹⁰, formulerades övergripande principer som både BIBSAM och aktörer i Sverige inom publiceringsfältet bör förhålla sig till. Det övergripande mål som

⁴ UNESCO Recommendation on Open Science (2021) <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

⁵ Council conclusions on High-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing (2023) <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf> [2026-01-09]

⁶ Lunds universitets forskningsstrategi 2023-2026 <https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2023-01/Lunds%20universitets%20forskningsstrategi%202023-2026.pdf> [2026-01-09]

⁷ Plattform för strategiarbete 2025-2027 <https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2025-03/Plattform%20f%C3%B6r%20strategiarbete%202025-2027.pdf> [2026-01-09]

⁸ Open access policy för publikationer och konstnärliga verk <https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-09/Open-access-policy-for-publikationer-och-konstnarliga-verk.pdf>

⁹ Bidsamkonsortiets nya handlingsplan (2024) <https://www.kb.se/for-bibliotekssektorn/nytt-fran-kb/nyheter-for-bibliotekssektorn/2024-02-26-bidsamkonsortiets-nya-handlingsplan.html>

¹⁰ Sveriges väg bortom de transformativa avtalen – analys och förslag till strategisk inriktning (2023) <https://suhf.se/app/uploads/2023/10/Bortom-Transformativa-avtal-Rapport-oktober-2023.pdf>

principerna syftar till att underbygga är "...att återta kontroll över publicering, att minska kostnader för publicering, samt att verka för pluralism inom publiceringssystemet"¹¹. I handlingsplanen, som ska vara vägledande vid förhandlingar med de vetenskapliga förlagen, anger första punkten att konsortiet med start 2026 "inte bör teckna avtal för läsning och publicering i så kallade hybridtidsskrifter, utan enbart avtala om publicering i öppet tillgängliga tidskrifter".¹² Implementeringen av handlingsplanen kommer framgent att påverka såväl Lunds universitets kostnader som publiceringsmönster.

BIBSAMs handlingsplan och de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap ger en sammanhållen bild av hur vetenskaplig publicering ska utvecklas under de kommande åren, hybridavtal ska fasas ut, publiceringssystemet ska inrymma olika typer av utgivare, författare ska behålla de ekonomiska rättigheterna till sina publikationer och kostnader förknippade med publicering ska inte belasta forskarna.

2. Metod och definitioner

Monitorn bygger på data från universitetets forskningsinformationssystem LUCRIS¹³, avgränsat till publikationstyperna beskrivna nedan samt publiceringsåret 2024. Endast publikationer med publikationsstatus *Published* samt med författare affilierade till Lunds universitet har inkluderats.

2.1. Urval

Publiceringstraditioner varierar mellan ämnesområden och för att monitorn ska ha relevans för hela Lunds universitet har fyra typer av vetenskapliga publikationer inkluderats i urvalet. Med undantag för avhandlingar, är dessa typer av publikationer också ofta förknippade med publiceringskostnader eller kostnader för att läsa.

- Artiklar: Artiklar och översiktsartiklar i vetenskapliga tidskrifter.
- Konferensbidrag: Förlagsutgivna konferenspaper.
- Bidrag i bokform: Monografier, antologier och bokkapitel.
- Avhandlingar: Monografier, kappan i sammanläggningsavhandlingar, och konstnärliga avhandlingar

Uppgifter från LUCRIS användes så långt som möjligt för att avgöra publikationernas Open Access-status. Dessa kompletterades sedan med uppgifter från BIBSAMs publikationslistor över avtal, tidskriftslistor från SciFree¹⁴ och DOAJ¹⁵ samt bibliografiska data från Unpaywall¹⁶. För att hämta data från SciFree och DOAJ användes ISSN, och i vissa fall tidskriftstitlar, från LUCRIS, och för data från BIBSAM och Unpaywall användes DOI:er som angivits i LUCRIS. När uppgifter i olika källor var motstridiga värderades uppgifter från BIBSAM och DOAJ högst.

Efter första uttaget av data från LUCRIS gjordes en manuell genomgång av publikationer i bokform för att säkerställa att informationen om huruvida elektronisk version fanns eller inte var korrekt. I de fall data inte stämde korrigerades detta i LUCRIS. Det uttag som monitorn baseras på gjordes den 26 juni 2025.

¹¹ ibid. s. 8

¹² Bidsamkonsortiets nya handlingsplan (2024) <https://www.kb.se/for-bibliotekssektorn/nytt-fran-kb/nyheter-for-bibliotekssektorn/2024-02-26-bidsamkonsortiets-nya-handlingsplan.html> [2026-01-12]

¹³ LUCRIS (2025) <https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris> [2026-01-23]

¹⁴ JST Lunds universitets Journal Search Tool <https://search.scifree.se/lu> [2026-01-15]

¹⁵ Directory of Open Access Journals <https://doaj.org/> [2026-01-15]

¹⁶ Unpaywall: An open database of 20 million free scholarly articles <https://unpaywall.org/> [2026-01-15]

Information om kostnader för avtal har hämtats från BIBSAM-konsortiets system Consortia Manager och information om kostnader för publiceringar utanför avtalen kommer från Lunds universitets ekonomisystem.

2.2. Typer av öppen tillgång

Modellerna för öppen tillgång varierar mellan publikationstyper. För artiklar finns mer detaljerade uppgifter om publiceringsmodeller än vad det finns för publikationer i bokform. Tabellerna nedan listar vilka modeller för öppen tillgång som förekommer i monitorn för olika publikationstyper.

Det är viktigt att följa fördelningen av olika typer av öppen tillgång för att se hur publiceringslandskapet och finansieringsmodeller förändras över tid. Inför kommande förändringar gällande BIBSAMs publiceringsavtal är det viktigt att uppmärksamma att en stor del av det som är publicerat med öppen tillgång idag är publicerat i hybridtidskrifter (se 3.1.).

Sedan ett par år tillbaka har "Subscribe to Open" blivit en vanligare modell för öppen tillgång. Den innebär att ett specifikt innehåll blir öppet tillgängligt för alla när ett förbestämt antal licenser har tecknats. De förbetalda licenserna täcker då kostnaden för öppen publiceringen under det innevarande året. I kategoriseringen som presenteras nedan har Subscribe to Open inkluderats i modellen guld.

Artiklar och konferensbidrag

Guld	Publikationer i helt öppet tillgängliga tidskrifter som tar ut en författaravgift.
Hybrid	Öppen tillgängliga publikationer i prenumerationstidskrifter som publicerar enskilda artiklar med öppen tillgång mot en avgift.
Diamant	Publikationer i helt öppet tillgängliga tidskrifter som inte tar ut någon författaravgift.
Parallellpublicerade	Förlagets version är låst med någon version av publikationen finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller något annat öppet arkiv.
Öppna (övrigt/okänd modell)	En öppet tillgänglig version har kunnat beläggas men modell för öppen tillgång har inte kunnat fastställas.
Stängda	Tillgång till publikation kräver prenumeration.
Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte har kunnat beläggas i LUCRIS. Kan bero på att publikationen endast ges ut i tryck.

Bidrag i bokform

Öppna	Förlagets version är öppet tillgänglig
Parallellpublicerade	Förlagets version är låst med någon version av publikationen finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller något annat öppet arkiv.
Stängd	Förlagets version är låst bakom betalvägg
Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte har kunnat beläggas i LUCRIS. Kan bero på att publikationen endast ges ut i tryck.

Avhandlingar

Öppna	Avhandlingens fulltext – för monografier hela texten och för sammanläggningsavhandlingar kappan – finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller i något annat öppet arkiv.
Stängda	Avhandlingens fulltext är inte öppet tillgänglig
Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte kunnat beläggas i LUCRIS. Kan förklaras av att publikationen endast getts ut i tryck.

3. Öppen tillgång

Här presenteras andelen öppna respektive stängda publikationer från Lunds universitet som helhet. I bilagorna 1-9 redovisas motsvarande uppgifter på fakultetsnivå.

3.1. Öppen tillgång till artiklar

2024 publicerade forskare vid Lunds universitet totalt 5947 artiklar. 88 % var öppet tillgängliga. Fördelningen mellan de olika typerna av öppenhet skiljer sig bara marginellt från föregående år¹⁷.

Hybridmodellen har ökat mest, med 3 % och parallellpublicering har minskat med 2 %. Den öppna tidskriftspubliceringen domineras av modeller där öppen publicering görs mot en kostnad (APC se. Kap 4). Bara 4 % av artiklarna är publicerade i tidskrifter som varken tar ut kostnader för läsare eller författare. För parallellpublicering finns ingen kostnad utöver den tid som det tar att identifiera under vilka förutsättningar artiklar får lov att parallellpubliceras och sedan ladda upp filen i LUCRIS.

¹⁷Open access-publicering vid Lunds universitet 2023 (2025) [10.5281/zenodo.15043821](https://doi.org/10.5281/zenodo.15043821).

Artiklar och översiktsartiklar 2024

Total =5947

3.2. Öppen tillgång till konferenspublikationer

Av konferenspublikationer är 50 % är öppet tillgängliga och här är spridningen mellan olika öppna modeller jämnare jämfört med artiklar. För konferenspublikationer finns inte motsvarande avtal för öppen tillgång i samma utsträckning som för artiklar vilket är en anledning till att siffrorna skiljer sig åt. Av totalt 359 konferensbidrag är 272 skriva av forskare som är affilierade till LTH.

Konferensbidrag 2024

Total =359

3.3. Öppen tillgång till publikationer i bokform

I publikationer i bokform ingår monografier, antologier och kapitel i antologier. För dessa publikationstyper är de öppna publiceringsmodellerna färre. Bland de som är öppna ingår både bidrag som publicerats genom att författaren betalat en BPC och bidrag som publicerats utan kostnad för författaren. En manuell genomgång av bokbidrag som saknade elektronisk version i LUCRIS gjordes för att se om det ändå gick att belägga att en sådan fanns. Det visade sig att ett stort antal bidrag i bokform faktiskt fanns tillgängliga digitalt om än stängda. Information om detta uppdaterades innan slutgiltiga data hämtades från LUCRIS.

Stora internationella förlag är utgivare av både öppna och stängda bokbidrag. Bland de som saknade elektronisk version förekommer utgivning på svenska i större utsträckning.

Antologier	
OA-typ	Antal publikationer
Öppna	39
Parallellpublicerade	8
Stängda	16
Elektronisk version saknas	16
Total	79

Bokkapitel 2024

Total = 773

Monografier 2024

Total =126

3.4. Öppen tillgång till avhandlingar

93 % av alla avhandlingar finns öppet tillgängliga. För sammanläggningsavhandlingar gäller detta kappan. Den stora merparten av dessa är tillgängliggjorda genom att en PDF av avhandlingen laddats upp i LUCRIS som inte är en primärpubliceringsplattform. Modellen för öppen tillgång motsvarar parallellpublicering om vi jämför med artiklar eller bokbidrag. Den primära publikationen är den tryckta och den digitala tillgängliggörs utan DOI eller annan PID.

De allra flesta avhandlingarna har en enhet vid Lunds universitet som utgivare vilket innebär att det inte finns några hinder för öppet tillgängliggörande såvida författaren inte har planerat ge ut avhandlingen via förlag.

Avhandlingar 2024

Total =393

Avhandlingar monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	29
Stängda	12
Total	41
Avhandlingar konstnärliga	
OA-typ	Publikationer
Öppna	2
Total	2

Sammanläggningsavhandlingar 2024

Total =350

3.5. Publikationer utan öppen tillgång

Publikationer som inte är öppet tillgängliga har antingen klassats som *stängda* när en elektronisk version finns bakom betalvägg eller som *elektronisk version saknas* när en sådan inte kunnat beläggas.

Saknar uppgift om elektronisk version 2024

Bland artiklar och konferensbidrag som inte är öppna är det vanligare att dessa är *stängda* än att elektronisk version saknas. För olika typer av bokbidrag är både status *stängd* och *elektronisk version saknas* vanligt. Många böcker och bokkapitel som är utgivna på engelska och på internationella förlag är öppna eller stängda medan de som saknar elektronisk version i större utsträckning är utgivna av svenska förlag. Bland stängda och öppna monografier och antologier förekommer samma förlag. Sannolikt har bokfonden nyttjats för de som är öppna och denna borde kunna nyttjas ytterligare i samband med bokutgivning vid stora internationella förlag. För svenska böcker finns ingen sammanhållen e-boksplattform och en del svenska utgivare har ingen e-boksutgivning. För författare som ger ut på dessa förlag en kan en möjlig väg mot öppen utgivning vara att köpa loss rättigheterna för digital utgivning från förlaget för att ge ut publikationen som e-bok på universitetets öppna publiceringsplattform för böcker, OBLU¹⁸.

En noggrann genomgång av befintliga data om publikationer som i nuläget saknar elektronisk version skulle kunna leda till att fler kan sägas vara öppna eller stängda. Genomgången av bokbidrag med dessa status visade att mycket fanns elektroniskt. Bland publikationer med status *elektronisk version saknas* finns sannolikt också publikationer som kan parallellpubliceras.

3.6. Artiklar utan öppen tillgång

2024 publicerades 745 artiklar utan öppen tillgång (12 %) varav 66 saknade elektronisk version. Av de 679 som fanns digitalt vad 502 artiklar publicerade i tidskrifter som Lunds universitet redan har avtal med. Att de trots detta är stängda beror på att den korresponderande författaren inte är från Lunds universitet utan ett lärosäte utan avtal. Att sluta ytterligare avtal skulle för universitetets del inte leda till att dessa sampublicerade artiklar blir öppna. Då är parallellpubliceringen en rimligare väg för att öka den öppna tillgången.

¹⁸ Open Books at Lund University <https://books.lub.lu.se/> [2026-01-27]

679 artiklar publicerade utan öppen tillgång varav

501 artiklar publicerade i tidskrifter som ingår i avtal → korresponderade författare tillhör annat lärosäte

176 artiklar publicerade i 134 tidskrifter utanför avtal

176 artiklar publicerades i 134 olika tidskrifter universitetets inte har avtal med eller där tidskriften inte uppfyller kraven för att författaren ska kunna beviljas medel från universitetets gemensamma APC-finansiering.

Bland artikelpublikationer som inte är öppna finns publiceringskanaler som inte är traditionella tidskrifter. *Cochrane Database of Systematic Reviews* publiceras av Wiley och här publicerar författare till översikter peer-reviewgranskade protokoll inför arbetet med översikten. *Nature Reviews* skiljer sig från de flesta vetenskapliga tidskrifter genom att författaren får i uppdrag av tidskriften att skriva en artikel. Tidskrifterna *New England Journal of Medicine*, *American Journal of Psychiatry* och *Diabetes Care* är prenumerationsbaserade tidskrifter som ligger utanför de förlag som BIBSAM tecknar avtal med.

Stängda tidskrifter med mer än 2 artiklar	Antal
Cochrane Database of Systematic Reviews	8
New England Journal of Medicine	7
IEEE Control Systems Letters	4
Cellular Reprogramming	4
The Lancet	4
American Journal of Psychiatry	3
Nature Reviews Disease Primers	3
IEEE Transactions on Vehicular Technology	3
Diabetes Care	3
IEEE Transactions on Electron Devices	3

Förlag som Elsevier och Springer har valt att exkludera vissa högrankade titlar (ex. The Lancet) från de transformativa avtalen. IEEE har BIBSAM inte lyckats sluta avtal med. Mary Ann Liebert ger ut medicinska tidskrifter och det har tidigare funnits ett prenumerationsavtal med dem men BIBSAM valde att säga upp detta när förlaget inte kunde inkludera öppna publiceringar i avtalet.

Förlag med mer än 2 stängda artiklar I tidskrifter utanför avtal	Antal
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.	28

Elsevier	13
Lippincott Williams & Wilkins	10
Springer	10
Mary Ann Liebert, Inc.	9
Wiley	8
Massachusetts Medical Society	7
Georg Thieme Verlag	3
American Medical Association	3
MIT Press	3
American Psychiatric Association	3
American Diabetes Association	3

Artiklar utgivna i tidskrifter och förlag listade ovan är till största delen medicinska. Att medicinska fakulteten får genomslag i data beror på att det är den fakultet publicerar flest artiklar.

4. Kostnader

Under 2024 har Lunds universitet tillämpat två modeller för att bekosta öppet tillgänglig publicering:

- (1) finansiering via avtal
- (2) finansiering genom att direktbetala LU-affilierade forskares publiceringsavgifter, så kallade APC:er (article processing charge) och BPC:er (book processing charge).

I följande avsnitt redovisas årets kostnader utifrån respektive modell och i jämförelse med resultatet från tidigare års monitor.¹⁹

Från och med 2024 finansierar Vetenskapsrådets, Formas, Vinnovas och Fortes gemensamt APCer för publicering i tidskrifter från förlagen Frontiers, MJS Publishing, JMIR (Journal of Medical Internet Research), eLife, PLOS och Copernicus. Forskare från samtliga lärosäten och myndigheter som ingår i BIBSAM omfattas av beslutet som innebär att APC-kostnaderna för publicering hos dessa förlags tidskrifter inte belastar det enskilda lärosätet.

4.1. Avtal

Forskare vid Lunds universitet har via Universitetsbibliotek tillgång till två typer av avtal som bekostas lokalt, läs- och publiceringsavtal (s.k. transformativa avtal) och rena publiceringsavtal. Läs- och publiceringsavtalen ger tillgång till både låsta artiklar (prenumerationer) och förbetalade publiceringsavgifter. Rena publiceringsavtal inkluderar enbart förskottsbetalade publiceringsavgifter.

¹⁹ Det finns dock fler faktorer, som inte är synlig i den data som analyserats här, men som påverkar kostnaderna riskerar över tid att minska värdet på avtalen: (1) Den svenska kronan har under ett par års tid varit svag gentemot de valutor förlagen fakturerar i (framförallt USD, EURO och GBP) och valutakursen har i sin tur gett genomslag på totalkostnaderna. (2) BIBSAM-konsortiets hållning att överge modellen där kostnader baserades på tryckta tidskriftsprenumerationer till att istället primärt basera dessa på faktiska publiceringar innebär att lärosäten med ett högt antal publicerade artiklar kommer att få ökade kostnader. (3) Förlagen justerar priserna vid omförhandling av avtalen, vilket ger följden att de avtal som gett en låg kostnad per APC jämfört med listpriserna tenderar att bli dyrare med några års fördröjning.

Under 2024 bekostade universitetet totalt 31 avtal (30 läs- och publiceringsavtal och ett publiceringsavtal), vilket inte är någon förändring mot föregående år.²⁰ Kostnaden för avtalen för öppet tillgänglig publicering låg under året på knappt 56 mnkr, vilket motsvarar en procentuell höjning om 4,6 % jämfört med den exakta avtalskostnaden föregående år (cirka 53 mnkr). Jämfört med 2023 har antalet publicerade artiklar som bekostats via avtalen 2024 ökat med 13 %. Anledningen till detta går inte att fastställa utifrån de data vi har tillgång till.

Sett över tid skedde den största förändringen gällande såväl antalet avtal som stigande kostnader under 2020. Antalet avtal ökade då från åtta till sju och kostnaderna ökade från 9 mnkr till 38 mnkr. Prisökningen 2020 berodde till stor del på att det nationella konsortiet BIBSAM förhandlade fram ett läs- och publiceringsavtal med Elsevier, vilket är det i särklass dyraste avtalet som Lunds universitet tecknar. Det är värt att notera att även om tillväxten av antal avtal började sakta in från 2021, så fortsätter avtalskostnaderna ändå att öka från 2022 och framåt.

Antalet avtal som enbart inkluderar publicering i hybridtidskrifter minskade från åtta till sex avtal mellan 2023 och 2024. Antalet avtal som inkluderade publicering i både hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter ökade i sin tur. En tredjedel av avtalen hade begränsningar gällande antal inkluderade publiceringar. Detta är inte någon förändring jämfört med 2023. Nytt för 2024 är de sex nationella publiceringsavtal som forskningsfinansiärerna slutit. Avtalen innebär ingen kostnad för Lunds universitet och finansiärerna bekostade precis som tidigare år delar av det rena publiceringsavtalet Springer Nature

²⁰ En sammanställning av avtalen finns i Bilaga 10.

Fully OA. Bidraget var nationellt, låg på 1,5 miljoner EUR och sänkte därmed avtalskostnaden för samtliga lärosäten.

Två läs- och publiceringsavtal finansierades via Subscribe to Open-modellen, vilken innebär att biblioteken betalar prenumerationskostnader som tidigare men att innevarande års tidskriftsutgivning blir öppet tillgänglig. Detta sker under förutsättning att tillräckligt många bibliotek fortsätter att prenumerera. Publiceringar i förlagets tidskrifter är kostnadsfria, men det finns variationer i hur förlagen tillämpar modellen. Förlaget De Gruyter finansierar exempelvis enbart ett utsnitt av sin tidskriftsutgivning med modellen och publicering i dessa tidskrifter är kostnadsfritt oavsett organisatorisk tillhörighet. Utgivaren International Water Association (IWA) finansierar hela sin tidskriftsportfölj med modellen, men kräver att publicerande forskare är affilierade med ett lärosäte som tecknat avtal med förlaget. Den här typen av variationer i användning av begrepp försvårar uppföljning av hur öppen tillgång utvecklas.

Det finns även andra exempel på avtalskonstruktioner som är utmanande när det gäller att göra konsekventa uppföljningar. I läs- och publiceringsavtalen saknas för det mesta en specifikation kring vad läs- respektive publiceringskomponenten i avtalen kostar. Vid LU har en modell tagits fram som bygger på att Universitetsbiblioteket initialt betalar för avtalen och i efterhand fördelar ut kostnaderna till fakulteterna. I samband med faktureringen redovisas 20% av avtalskostnaderna som publicering (ca 10,5 mnkr),²¹ men sett till listpriserna för de publiceringsavgifter som faktiskt nyttjats motsvarar publiceringarna ett värde på drygt 64 mnkr. I årets monitor har vi valt att inte enbart redovisa antalet publiceringar per avtal, utan även lägga till information om vad totalkostnaden för dessa publiceringar

²¹ Ny fördelningsmodell för universitetets vetenskapliga publiceringsavgifter (2022) <https://www.ub.lu.se/sites/ub.lu.se/files/2022-05/Ny%20fo%CC%88rdelningsmodell%20fo%CC%88r%20universitetets%20vetenskapliga%20publiceringsavgifter.pdf> [2025-09-30]

hade blivit utan befintliga avtal (se bilaga 10). Utfallet varierar mellan avtalen, men i mer än hälften av fallen är den fakturerade summan lägre än om publiceringsavgifterna hade betalats styckewis.

Avtalet med Elsevier stod för ca 25 % av de öppet tillgängliga publikationerna som bekostades via ett avtal finansierat av universitetet. För ett av avtalen publicerades inga artiklar alls under 2024.²² Även om publiceringskomponenten i avtalet inte nyttjats har avtalet skapat mervärde för lärosätets forskare och studenter genom att ge tillgång till läsning av låsta artiklar.

4.2. Publiceringsavgifter

När kostnaderna för öppet tillgänglig publicering inte täcks via avtal har författare med affiliering till Lunds universitet möjlighet att få finansiellt stöd via universitetets gemensamma APC-finansiering. För att stöd ska beviljas behöver ett antal kriterier uppfyllas²³, bland annat att tidskriften är helt öppet tillgänglig. Argumenten för att inte ge finansiellt stöd till publicering i hybridtidskrifter grundar sig i att publiceringsavgifterna i genomsnitt är högre och att de nationella läs- och publiceringsavtalen dessutom i hög grad redan täcker in hybridpublicering. Om en författare får finansiellt stöd från den gemensamma APC-finansieringen betalar Universitetsbiblioteket initialt fakturan och fakturerar i efterhand fakulteterna en klumpsumma baserad på den lokala finansieringsmodellen.

I samband med att publiceringskostnaderna fördelas ut på fakulteterna samlas information om de fakturor som konterats som öppen tillgång in av Universitetsbiblioteket. På så vis samlas även information om i vilken utsträckning LU-affilierade författare själva bekostar publiceringsavgifter som inte täcks in av avtalen eller uppfyller kriterierna för att få stöd från den gemensamma APC-finansieringen.

Observera att det förekommer differenser mellan detta och föregående års monitor, vilket förklaras av att kostnadsdatan har beräknats med olika metoder. Föregående år rapporterades samtliga kostnader som fakturerats under 2023, men i årets monitor presenteras endast kostnader som har kunnat kopplas till de publikationer som ingår i datauttaget från LUCRIS, baserat på respektive publikations publiceringsdatum. Detta gäller för alla tre åren i de tabeller som presenteras nedan.

Observera även att felkonterade publiceringsavgifter inte kan fångas upp. Detta och nyss nämnda metod för beräkning gör att varje års faktiska totala utgifter sannolikt är något högre.

	2022	2023	2024
Total kostnad för publicerade artiklar som betalats av den gemensamma APC-finansieringen	7 766 tkr	7 989 tkr	3 088 tkr
Antal publicerade artiklar			
Snittpris per publicerad artikel	379 artiklar	344 artiklar	129 artiklar
	20 000 kr	23 000 kr	24 000 kr
Total kostnad för publicerade artiklar där betalning ombesörjs av författaren själv	3 264 tkr	2 712 tkr	2 976 tkr

²² Avser avtalet med Microbiology Society.

²³ Stöd till publiceringsavgifter <https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/stod-till-publiceringsavgifter> [2025-09-30]

Antal publicerade artiklar			
Snittpris per publicerad artikel	134 artiklar	99 artiklar	101 artiklar
	24 000 kr	27 000 kr	29 000 kr

Antalet publiceringar som bekostats av den gemensamma APC-finansieringen har sjunkit avsevärt sedan föregående år. Som en följd av färre publiceringar har även kostnaderna sjunkit från knappt 8 mnkr 2023 till drygt 3 mnkr 2024. Förändringen är till stor del en följd av de sex avtal forskningsfinansiärerna finansierar från och med 2024. I bilaga 11 finns en förteckning över antalet publiceringar per avtal samt kostnader.

Kostnaden per publicerad artikel har ökat oavsett finansieringsform. Störst är ökningen för de artiklar som författare bekostat själva, vilket förklaras av att publicering i hybridtidsskrifter tenderar att vara dyrare än publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter. MDPI är fortfarande det vetenskapliga förlag som Lunds universitet gjort flest direktbetalningar till även om universitetets publikationer i förlagets tidskrifter har halverats jämfört med 2022.

4.2.1. Avgifter för öppet tillgängliga böcker

Öppen tillgång för böcker finansieras enkom via direktbetalning av publiceringsavgifter (BPC:er) alternativt att författaren själv ombesörjer finansieringen. Några avtal motsvarande läs- och publiceringsavtalen för tidskriftsartiklar finns inte. Precis som för artiklar behöver publikationen uppfylla ett antal kriterier för att universitetet ska stå för publiceringskostnaden, bland annat att boken i fråga publiceras med omedelbar öppen tillgång.²⁴ Enskilda kapitel i antologier kan finansieras under förutsättning att hela antologin är öppet tillgänglig.

	2022	2023	2024
Total kostnad för öppet tillgängliga monografier och antologier som betalats genom den gemensamma BPC-finansieringen	1 933 tkr	3 106 tkr	4 934 tkr
Antal publicerade titlar	15 titlar	21 titlar	32 titlar
Snittpris per publicerad titel	129 000 kr	148 000 kr	154 000 kr
Total kostnad för publicerade böcker där	546 tkr	269 tkr	829 tkr

²⁴ Bokfonden <https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/bokfonden> [2025-06-19]

betalning ombesörjs av författaren			
Antal publicerade böcker	4 titlar	3 titlar	6 titlar
Total kostnad för publicerade kapitel där betalning ombesörjs av författaren	23 tkr	56 tkr	47 tkr
Antal publicerade kapitel	1 kapitel	4 kapitel	2 kapitel

Observera att differenserna i både kostnadsdata och antal publikationer som nämnts i avsnitt 4.2. gäller även här. För böcker och antologier är differenserna större, vilket beror på att produktionstiden för böcker kan vara lång och att det faktiska publiceringsdatumet kan ligga flera år efter faktureringsdatumet. I tabellen ovan gäller data genomgående publiceringsår. Siffror framtagna med den här metoden visar på en ökning både vad gäller kostnader och antalet publikationer som beviljats finansiellt stöd. Precis som för artiklar samlas information in om i vilken utsträckning LU-affilierade författare själva bekostar BPC:er, vilket redovisas ovan.

4.3. Sammanfattning av kostnader för publicering 2024

Sett till totalkostnaderna för det som Lunds universitet gemensamt finansierar har kostnaderna för öppet tillgänglig publicering minskat något mellan 2023 och 2024. Minskningen är en effekt av de sex avtal som forskningsfinansiärerna slutit, eftersom publicering hos dessa förlag i många fall tidigare finansierats via det gemensamma APC-stödet. Att minskningen inte blivit större beror på att kostnaderna för bokpublicering gått upp mellan 2023 och 2024.

	2022	2023	2024
Direktbetalningar (APC:er)	7 766 tkr	7 989 tkr	3 088 tkr
Direktbetalningar (BPC:er)	1 933 tkr	3 106 tkr	4 934 tkr
APC:erna täcks av avtalen	47 107 tkr	53 382 tkr	55 822 tkr
TOTALT	56 806 tkr	64 477 tkr	63 844 040 tkr

Avtalen står för den överlägset största andelen av kostnaderna för öppet tillgänglig publicering och har gjort så under de år som kostnaderna följts upp.

Andelen artiklar som författarna själva har bekostat ligger på snarlik nivå som tidigare år, medan direktbetalningar från den gemensamma APC-finansieringen har minskat p.g.a. forskningsfinansiärernas avtal. Avgifter för öppet tillgänglig bokpublicering stod under 2024 bakom 7% av de totala kostnaderna för öppet tillgänglig publicering.

4.4. Fördelning av kostnader mellan olika typer av öppen tillgång

För att få en bild av hur stor del av kostnaderna som gått via andra finansieringsvägar har data om bland annat andra lärosätesbiblioteks avtal tagits fram från BIBSAM:s årliga sammanställning. Kostnadsfördelningen presenterar artiklar i öppet tillgängliga tidskrifter och öppna artiklar i hybridtidskrifter var för sig.

4.4.1. Hybridtidskrifter

Under 2024 täcktes kostnaderna för 51 % av öppet tillgängliga artiklar i hybridtidskrifter av avtalen som Lunds universitet har med de vetenskapliga förlagen. Ytterligare 14 % täcktes av andra svenska lärosätesbibliotek som är anslutna till BIBSAM-avtalen. Siffrorna ligger i paritet med föregående år.

För 34 % av artiklarna saknas uppgifter om finansieringsväg. Hur dessa finansierats kan vi inte uttala oss om utifrån de data vi har tillgång till, men möjliga förklaringar är att publikationerna finansierats inom internationella samarbeten eller via waivers från förlag.

Kostnadsfördelning: Fritt tillgängliga artiklar i hybridtidskrifter 2024

4.4.2. Fritt tillgängliga tidskrifter

För de artiklar som publicerats i helt öppet tillgängliga tidskrifter är andelen 34 %, vilket är en ökning med 11 % jämfört med föregående år. Andelen artiklar som finansierats via universitetets gemensamma APC-finansiering var under 2024 6 %, vilket är en minskning med 10 % jämfört med föregående år.

Kostnadsfördelning: Fritt tillgängliga artiklar i öppet tillgängliga tidskrifter 2024

Förklaringen till omfördelningen kan till viss del förklaras av att forskningsfinansiärernas avtal räknats som ett annat avtal vid LU, eftersom LU-affilierade forskare kunnat nyttja dem vid val av publiceringskanal.

Andelen som finansierats på annat sätt än avtal och andra spårbara vägar är något högre än för hybridtidskrifter (46 % för öppet tillgängliga tidskrifter respektive 34 % för hybridmodellen).

5. Diskussion

Sett över de tre senaste åren har andelen öppet tillgängliga publikationer legat på ungefär samma nivåer för artiklar, konferensbidrag, bokpublikationer och avhandlingar. Enligt universitetets OA-policy ska öppen tillgång utgöra normen för den vetenskapliga publiceringen. Av olika publikationstyper är andelen öppet tillgängliga publikationer högst för artiklar. Anledningen till detta är att det finns infrastrukturer och avtal som möjliggör öppen publicering av artiklar utan någon större arbetsinsats för författarna. Sannolikt skulle andelen öppet tillgängliga publikationer för andra publikationstyper öka om infrastrukturer och kostnadseffektiva lösningar fanns för dessa.

5.1. Avtal och kostnader

Trots att andelen öppet tillgängliga publikationer har varit konstant under de senaste åren har kostnaden för läs- och publiceringsavtalen ökat för universitetet, även om de totala kostnaderna för öppet tillgänglig publicering för LU har minskat jämfört med föregående år. Det sistnämnda beror att forskningsfinansierarnas under 2024 finansierat sex förlagsavtal. Detta visar tydligt att hur externa parter agerar har stor bäring på både kostnader och utfall lokalt.

OA-publicering av artiklar har blivit norm i Sverige, mycket tack vare de transformativa avtalen, men forskare och studenter vid Lunds universitet är fortfarande beroende av vetenskapliga publikationer bakom betalväggar. Under 2024 laddade forskare och studenter vid Lunds universitet ner över 2,1 miljoner låsta artiklar som ingick i läs- och publiceringsavtalen.

5.2. Publikationstyper och OA-modeller

Förekomsten av olika OA-modeller för artikelpublicering varierar mellan fakulteter. Exempelvis är andelen artiklar publicerade i helt öppet tillgängliga tidskrifter stor vid Medicinska fakulteten. Detta beror på att det finns avtal för den här typen av publicering inom medicin, exempelvis BioMed Central. Vid Ekonomihögskolan är andelen artiklar publicerade i hybrid-tidskrifter mycket större än andelen publicerade i helt öppna tidskrifter. Om BIBSAM förverkligar skrivningen i sin handlingsplan och inte tecknar avtal för hybrid-tidskrifter från och med år 2026 skulle detta kunna ha stor inverkan på möjligheterna för forskare att publicera med öppen tillgång. Vid Ekonomihögskolan är hybridmodellen den dominerande OA-modellen. 57 % av artiklarna är publicerade i hybrid-tidskrifter medan övriga OA-modeller sammanlagt utgör 24 % av den totala andelen artiklar. Vid HT-fakulteterna är 48 % av artiklarna publicerade i hybrid-tidskrifter och 40 % öppna enligt annan modell.

För publikationer i bokform finns inte en lika omfattande infrastruktur, eller avtal för öppen publicering, som för artiklar och andelen öppet tillgängliga bokbidrag är således inte lika hög. Många internationella förlag som ger ut engelskspråkig litteratur erbjuder möjlighet att publicera böcker öppet tillgängligt mot en BPC och universitetet har en fond som författare kan söka medel från vilket många också gjort. Bland de förlag LU forskare publicerat vid förekommer samma förlag bland både de stängda och de öppna bokpublikationerna. Om bokfonden kan nyttjas av fler är därför värt att undersöka. Bland bokpublikationerna som saknar elektronisk version i LUCRIS är många utgivna av mindre, och oftast svenska, förlag. För svenska e-böcker finns ingen sammanhållen infrastruktur för e-bokutgivning. Lunds universitet har en publiceringsplattform för e-böcker, OBLU, där böcker kan publiceras digital förutsatt att utgivaren av den tryckta boken tillåter detta eller låter författaren köpa loss rättigheterna att göra så.

5.3. Vägar framåt

I de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap är ett mål för området öppen tillgång till vetenskapliga publikationer att publicering ska ske ”... i enlighet med FAIR-principerna”²⁵. FAIR utgör principer och inte tydliga riktlinjer. Med stöd i FAIR-principerna handlar öppen tillgång inte enbart om att undanröja betalväggar utan också om att säkerställa att metadata om publikationer är så fullständig som möjligt för att öka publikationers synlighet och möjlighet för potentiella läsare att hitta fulltexterna.

Infrastrukturerna för artikelpublicering skiljer sig åt mellan olika ämnen precis som mängden artiklar vilket innebär att en satsning på exempelvis stöd till parallellpublicering sannolikt skulle behöva se olika ut vid olika fakulteter. För 10 – 15 år sedan var parallellpublicering den huvudsakliga strategin för att uppnå öppen tillgång. Sedan öppen tillgång genom avtal blev den dominerande strategin är antalet artiklar som behöver parallellpubliceras för att bli öppna betydligt mycket lägre, och under de senaste åren har många förlag också förtydligat sin information om vilka versioner författare får lov att parallellpublicera och med vilka licenser.

Möjliga vägar framåt för att öka öppen tillgång till publikationer från Lunds universitets kan inkludera:

- (1) utveckla effektiva flöden för parallellpublicering,
- (2) förbättra metadata och information om licenser för publikationer som ges ut av lärosätet (ex avhandlingar och skriftserier),
- (3) utveckla befintliga lokala publiceringsplattformar till attraktiva publiceringskanaler
- (4) öka kännedom bland forskare om möjligheten att publicera monografier och antologier öppet tillgängliga genom stöd från bokfonden
- (5) verka för en bredare användning av ORCID-id.
- (6) Följa internationella och nationella initiativ kring Rights Retention och meritering och tydliggöra kopplingen till dessa i operativa insatser ovan när det är relevant

²⁵ Nationella riktlinjer för öppen vetenskap (2024) s. 7.

Bilaga 1. Ekonomihögskolan

1.1. Artiklar och konferensbidrag

EHL: Artiklar och översiktsartiklar 2024

Total =259

Konferensbidrag	
OA-typ	Publikationer
Hybrid	2
Parallellpublicerade	1
Öppna (övrigt/okänd)	5
Stängda	2
Elektronisk version saknas	1
Total	11

1.2. Publikationer i bokform

Antologier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	1
Parallellpublicerade	2
Stängda	1
Elektronisk version saknas	3
Total	7

Monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	4
Stängda	3
Elektronisk version saknas	11
Total	18

EHL: Bokkapitel 2024

Total=111

1.3. Avhandlingar

Avhandlingar	
OA-typ	Publikationer
Öppna	12
Stängda	1
Elektronisk version saknas	1
Total	14

Avhand. sammanläggning	
OA-typ	Publikationer
Öppna	8
Stängda	1
Elektronisk version saknas	1
Total	10

Avhand. monografi	
OA-typ	Publikationer
Öppna	4
Total	4

Bilaga 2. Humanistiska och teologiska fakulteterna

2.1. Artiklar och konferensbidrag

HT: Artiklar och översiktsartiklar 2024

Total =352

Konferensbidrag	Publikationer
OA-typ	Publikationer
Hybrid	7
Öppna (övrigt/okänd)	18
Stängda	3
Elektronisk version saknas	4
Total	32

2.2. Publikationer i bokform

Antologier	Publikationer
OA-typ	Publikationer
Öppna	20
Parallellpublicerade	5
Stängda	5
Elektronisk version saknas	8
Total	38

HT: Bokkapitel 2024

Total =249

Monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	16
Parallellpublicerade	3
Stängda	5
Elektronisk version saknas	30
Total	54

2.3. Avhandlingar

Avhandlingar	
OA-typ	Publikationer
Öppna	12
Stängda	8
Total	20

Avhand. Monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	6
Stängda	7
Total	13

Avhand. sammanläggning	
OA-typ	Publikationer
Öppna	6
Stängda	1
Total	7

Bilaga 3. Juridiska fakulteten

3.1. Artiklar och konferensbidrag

Artiklar	
OA-typ	Publikationer
Guld	5
Hybrid	17
Diamant	6
Parallellpublicerade	5
Öppna (övrigt/okänd)	12
Stängda	7
Elektronisk version saknas	19
Total	71

Konferensbidrag	
OA-typ	Publikationer
Guld	1
Hybrid	1
Stängda	1
Total	3

3.2. Publikationer i bokform

Antologier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	6
Elektronisk version saknas	5
Total	11

Bokkapitel	
OA-typ	Publikationer
Öppna	17
Parallellpublicerade	13
Stängda	22
Elektronisk version saknas	41
Total	93

3.3. Avhandlingar

Avhandlingar (alla mono)	
OA-typ	Publikationer
Öppna	2
Stängda	2
Total	4

Bilaga 4. Konstnärliga fakulteten

4.1. Artiklar och konferensbidrag

Artiklar	
OA-typ	Publikationer
Guld	2
Diamant	1
Parallellpublicerade	2
Öppna (övrigt/okänd)	2
Stängda	1
Elektronisk version saknas	1
Total	9

4.2. Publikationer i bokform

Antologier	
OA-typ	Publikationer
Stängda	2
Total	2

Bokkapitel	
OA-typ	Publikationer
Öppna	4
Parallellpublicerade	2
Stängda	4
Elektronisk version saknas	5
Total	15

Monografier	
OA-typ	Publikationer
Parallellpublicerade	1
Elektronisk version saknas	3
Total	4

4.3. Avhandlingar

Avhandlingar (konstnärliga)	
OA-typ	Publikationer
Öppna	2
Total	2

Bilaga 5. Lunds tekniska högskola

5.1. Artiklar och konferensbidrag

LTH: Artiklar och översiktsartiklar 2024

Total=1813

LTH: Konferensbidrag 2024

Total=272

5.2. Publikationer i bokform

Antologier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	1
Parallellpublicerade	1
Stängda	3
Elektronisk version saknas	1
Total	6

Bokkapitel	
OA-typ	Publikationer
Öppna	23
Parallellpublicerade	3
Stängda	49
Elektronisk version saknas	9
Total	84

Monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	2
Parallellpublicerade	1
Stängda	10
Elektronisk version saknas	3
Total	16

5.3. Avhandlingar

LTH: Avhandlingar 2024

Total = 139

LTH: Sammanläggningsavhandlingar 2024

Total =131

Avhand. Monografier	Publikationer
OA-typ	
Öppna	6
Stängda	2
Total	8

Bilaga 6. MAX IV

6.1. Artiklar och konferensbidrag

MAX IV: Artiklar och översiktsartiklar 2024

Total =151

Konferensbidrag	
OA-typ	Publikationer
Stängda	1
Total	1

6.2. Publikationer i bokform

Bokkapitel	
OA-typ	Publikationer
Stängda	1
Total	1

6.3. Avhandlingar

Avhandlingar (sam)	
OA-typ	Publikationer
Öppna	1
Total	1

Bilaga 7. Medicinska fakulteten

7.1. Artiklar och konferensbidrag

Med: Artiklar och översiktsartiklar 2024

Total =2644

Med: Konferensbidrag 2024

Total =40

7.2. Publikationer i bokform

Antologier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	3
Stängda	3
Elektronisk version saknas	1
Total	7

Bokkapitel	
OA-typ	Publikationer
Öppna	9
Stängda	74
Elektronisk version saknas	6
Total	89

Monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	1
Parallellpublicerade	1
Stängda	1
Elektronisk version saknas	2
Total	5

7.3. Avhandlingar

Med: Avhandlingar 2024

Total =154

Bilaga 8. Naturvetenskapliga fakulteten

8.1. Artiklar och konferensbidrag

N: Artiklar och översiktsartiklar 2024

Total = 1648

Konferensbidrag	Publikationer
OA-typ	Publikationer
Guld	9
Hybrid	3
Diamant	7
Parallellpublicerade	8
Öppna (övrigt/okänd)	6
Stängda	39
Elektronisk version saknas	6
Total	78

8.2. Publikationer i bokform

Bokkapitel	Publikationer
OA-typ	Publikationer
Öppna	6
Stängda	21
Elektronisk version saknas	1
Total	28

Monografier	
OA-typ	Publikationer
Parallellpublicerade	1
Stängda	4
Total	5

8.3. Avhandlingar

N: Avhandlingar 2024

Total =100

Avhand. monografi	
OA-typ	Publikationer
Öppna	1
Stängda	1
Total	2

Avhand. Sammanläggning	
OA-typ	Publikationer
Öppna	92
Stängda	6
Total	98

Bilaga 9. Samhällsvetenskapliga fakulteten

9.1. Artiklar och konferensbidrag

S: Artiklar och översiktsartiklar 2024

Konferensbidrag	Publikationer
OA-typ	
Hybrid	1
Öppna (övrigt/okänd)	7
Stängda	3
Elektronisk version saknas	1
Total	12

9.2. Publikationer i bokform

Antologier	Publikationer
OA-typ	
Öppna	15
Parallellpublicerade	3
Stängda	3
Elektronisk version saknas	3
Total	24

S: Bokkapitel 2024

Total =192

Monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	10
Parallellpublicerade	3
Stängda	8
Elektronisk version saknas	5
Total	26

9.3. Avhandlingar

Avhandlingar	
OA-typ	Publikationer
Öppna	30
Stängda	2
Total	32

Avhandlingar monografier	
OA-typ	Publikationer
Öppna	11
Stängda	2
Total	13

Avhandlingar sammanläggning	
OA-typ	Publikationer
Öppna	19
Total	19

Bilaga 10. Avtalsöversikt (LU:s avtal)

Förlag	Tidskriftstyper	Publiceringstak	Antal publiceringar	Totalkostnad för avtalet	Totalsumma listpriser för nyttjade publiceringar
Association for Computing Machinery	OA+Hybrid	Nej	15	128 349 kr	166 031 kr
AIP Publishing	Hybrid	Ja	18	465 284 kr	623 954 kr
American Chemical Society (ACS)	OA+Hybrid	Nej	53	1 930 524 kr	2 391 282 kr
American Physical Society (APS)	OA+Hybrid	Nej	38	444 638 kr	1 213 495 kr
Brill	OA+Hybrid	Nej	8	176 539 kr	210 252 kr
Bristol University Press	Hybrid	Nej	2	86 292 kr	42 134 kr
Cambridge University Press	OA+Hybrid	Nej	24	617 875 kr	617 308 kr
Company of Biologists	OA+Hybrid	Nej	6	112 261 kr	238 479 kr
De Gruyter	OA+Hybrid	Nej	17	319 690 kr	409 447 kr
Elsevier	OA+Hybrid	Nej	489	19 373 274 kr	16 861 231 kr
Cell Press	OA+Hybrid	Ja	19	455 089 kr	981 473 kr
Emerald	OA+Hybrid	Nej	18	446 808 kr	633 215 kr
IOP Publishing	OA+Hybrid	Nej	20	984 944 kr	562 033 kr
IOS Press	OA+Hybrid	Nej	1	76 908 kr	6 522 kr
IWA Publishing	OA+Hybrid	Nej	9	164 491 kr	252 380 kr
John Benjamins Publishing	OA+Hybrid	Nej	0	62 994 kr	0 kr
Karger Publishers	OA+Hybrid	Nej	4	776 531 kr	116 491 kr
Lyell Collection (Geological Society Publishing)	Hybrid	Nej	0	78 687 kr	0 kr
Microbiology Society	OA+Hybrid	Nej	0	42 352 kr	0 kr
Nature Research Journals	Hybrid	Ja	8	2 393 337 kr	901 319 kr
Oxford University Press (OUP)	OA+Hybrid	Ja	98	2 141 895 kr	3 784 780 kr
Portland Press	OA+Hybrid	Nej	2	92 395 kr	46 727 kr

Royal Society of Chemistry	Hybrid	Nej	15	565 928 kr	496 552 kr
Royal Society Publishing	OA+Hybrid	Nej	6	267 915 kr	136 662 kr
SAGE	OA+Hybrid	Ja	84	2 444 078 kr	2 524 921 kr
SPIE	OA+Hybrid	Nej	3	298 918 kr	39 641 kr
Springer Nature (Hybrid)	Hybrid	Ja	194	4 859 107 kr	6 166 054 kr
Springer Nature (Fully OA)	OA	Ja	247	2 980 147 kr	7 816 648 kr
Taylor & Francis	OA+Hybrid	Ja	205	5 498 339 kr	6 898 071 kr
Wiley	OA+Hybrid	Ja	277	7 428 658 kr	9 976 451 kr
World Scientific Publishing	OA+Hybrid	Nej	4	108 702 kr	86 437 kr

Bilaga 11. Avtalsöversikt (Forskningsfinansiärernas avtal)

Förlag	Tidskriftstyper	Antal publiceringar	Totalsumma kostnader för nyttjade publiceringar
Copernicus Publications	OA	5	94 491 kr
eLife	OA	0	0 kr
Frontiers Media	OA	66	1 909 973 kr
JMIR Publications	OA	2	40 133 kr
MJS Publishing	OA	17	348 762 kr
Public Library of Science (PLoS)	OA	24	581 585 kr